

LA CONTRIBUTION DE LA DEMARCHE RSE VERS LA TRANSITION DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES ENTREPRISES – CAS DE L’OCP SITE DE SAFI

THE CONTRIBUTION OF THE CRS APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRANSITION WITHIN COMPANIES – CASE OF THE OCP SAFI SITE.

DOI : 10.5281/zenodo.7495905

AUTEUR

ABOUNAIM Ismail

**Docteur en Droit Public et Sciences Politiques
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc**

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورزازات - فاس - مكناس - طنجة

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

LA CONTRIBUTION DE LA DEMARCHE RSE VERS LA TRANSITION DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES ENTREPRISES

CAS DE L'OCP SITE DE SAFI

RESUME

Dans un contexte de crise mondiale marquée par de multiples perturbations et enjeux socio-environnementaux, l'émergence de nouveau paradigme est devenue une nécessité incontournable pour les entreprises compte tenu des enjeux sociaux, environnementaux et économiques et de leur impact sur leurs activités et leurs décisions de gestion.

ABOUNAIM Ismail

Docteur en Droit Public et Sciences Politiques

Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

La responsabilité sociale des entreprises provient de la norme internationale ISO 26000, qui ne possède aucune exigence légale, mais contient des lignes directrices conçues pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs et leurs attentes, et à adopter de meilleures pratiques pour maintenir leur légitimité et leur réputation et faire preuve d'intégrité, éthique,

transparence, ouverture et engagement avec la communauté et les parties prenantes.

Le groupe OCP est l'une des entreprises stratégiques au Maroc qui adopte une démarche responsabilité sociale en tant que pratique profondément ancrée dans l'ADN de son top management. À travers notre étude de cas, nous examinons les enjeux et les défis auxquels est confronté le groupe OCP dans le cadre de la pratique RSE qu'il adopte, ainsi que les perspectives d'évolution permettant de s'orienter vers le développement durable.

Mots-clés : Pratique RSE, norme ISO 26000, OCP, meilleures pratiques, développement durable.

THE CONTRIBUTION OF THE CRS APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRANSITION WITHIN COMPANIES – CASE OF THE OCP SAFI SITE.

ABSTRACT

In a context of global crisis marked by multiple disruptions and socio-environmental issues. The emergence of a new paradigm has become an inescapable necessity for companies given the social, environmental and economic issues and their impact on their activities and management decisions.

ABOUNAIM Ismail

PhD in Public Law and Political Science

Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

Corporate Social Responsibility comes from the international standard ISO 26000, which has no legal requirements, but contains guidelines designed to help organizations achieve their goals and expectations, and adopt best practices to maintain their legitimacy and reputation and demonstrate integrity, ethics, transparency, openness and engagement with the community and stakeholders.

OCP Group is one of the strategic companies in Morocco that adopts a social responsibility approach as a practice deeply rooted in the DNA of its top management. Through our case study, we examine the issues and challenges faced by OCP Group in the context of the CSR practice it adopts, as well as the prospects for moving towards sustainable development.

Key words: CSR practice, ISO 26000 standard, OCP, best practices, sustainable development.

INTRODUCTION:

Une définition communément admise de la responsabilité sociale de l'entreprise la présente comme la transposition des principes du développement durable dans le management des entreprises. C'est donc la prise en compte des effets de l'activité de l'entreprise sur l'environnement social. Ainsi, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupation sociales et

environnementales dans leurs activités commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes qui se composent d'un ensemble des porteurs d'intérêts, en particulier les acteurs ayant intérêt dans l'entreprise qui sont catégoriquement divisés en deux grandes parties (Viers et Brulois, 2009) :

- Internes comme les dirigeants, les salariés ou les actionnaires.

- Externes que sont les fournisseurs, les clients, les collectivités territoriales, les états ou les ONG.

Les entreprises ont un comportement socialement responsable quand elles vont au-delà des exigences légales minimales et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des besoins sociétaux. Cela permet aux entreprises quelle que soit leur taille de contribuer à concilier les ambitions économiques, sociales et environnementales en coopérations avec l'ensemble des partenaires, ainsi qu'aux enjeux de développement durable (Igalens, 2019).

Aujourd'hui, la RSE s'impose aux grandes entreprises comme un mode de gestion avec leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Les entreprises se voient contraintes de se faire accepter par une opinion publique de plus en plus méfiantes pour obtenir ou conserver leur "licence to operate". Elles doivent prendre des engagements volontaires (Vié et Brulhois., 2009).

La responsabilité sociale des entreprises est donc le fruit de débats qui s'étale sur plus d'un siècle, elle apparaît aux États-Unis à la fin du 19^e siècle sous le terme "corporate social responsibility" à partir de questionnements moraux, religieux et sociaux qui interrogent les pratiques d'entreprise (Friedman, 1962 ; Reich, 2007). Puis, elle se structure dans les années 30 dans le "new deal" selon son acceptation éthique de l'entreprise morale et elle se développe ensuite en phases successives jusqu'à atteindre la période actuelle caractérisée par une forte relation entre RSE et développement durable (Capron, 2016). Elle se développe en faveur d'une mutation des équilibres de régulation du capitalisme dans un contexte caractérisé par l'introduction d'un certain nombre de facteurs, à l'instar de l'augmentation des attentes de la société vis-à-vis des

entreprises, la globalisation planétaire de certains enjeux de développement, l'augmentation de l'impact des activités économiques sur les communautés et sur les territoires et enfin le développement du rôle de la société civile (Lebarbier, 2010).

La RSE peut également s'analyser comme une tentative de réponse des entreprises aux demandes parfois nouvelles de la société et aussi comme le symptôme d'une contestation globale de la légitimité des entreprises. Durant la période du coronavirus, les préoccupations des États ont été dirigées principalement vers les enjeux sociaux et politiques qui sont positionnés au cœur de la crise. La RSE était l'un des leviers sur laquelle se basent les organisations, et tout particulièrement les entreprises, pour préserver l'équilibre entre le paramètre économique et social (Gendron et Girard., 2013).

Cependant, cet équilibre n'a pas véritablement tenu durant cette pandémie, du fait que la supériorité a été accordée définitivement à la vie humaine en dépit de l'activité économique. D'après l'accord de Paris de 2015 (COP21)¹, qui incite à se mobiliser en urgence pour réduire considérablement les impacts du changement climatique et l'obligation de prendre des mesures très astreignantes pour lutter contre le réchauffement du globe. Alors que, les effets de la pandémie du covid-19 sont réellement alliés avec les

¹ La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, est entrée en vigueur en 1994. Chaque année, la Conférence des Parties réunit les signataires de la convention lors de la Conférence mondiale, où il a été décidé de respecter la lutte contre le changement climatique et les objectifs du développement durable. Quant au Maroc, l'intérêt pour le développement durable est devenu un pilier important, et la COP 22 à Marrakech en 2016 a organisé la fin de la conférence, à laquelle ont participé les chefs d'État et de gouvernement de plus de 50 pays africains.

attendus de la COP21 ce qui prouve la primauté de la vie humaine sur l'activité économique et parfois la primauté octroyée aux enjeux environnementaux avant les enjeux économiques. Ces données ont introduit par la suite des modifications sur les fondements RSE en dépit de la veille. (Pesqueux, 2020)

Le présent travail tente d'analyser la démarche RSE dans une approche qualitative, descriptive, ce qui pourra nous conduire à savoir : **comment la démarche RSE contribue-t-elle au processus de développement durable ?**

Pour répondre à cette question, nous choisirons l'approche qualitative axée sur la réalisation d'entretiens semi-directifs. Ceux-ci sont effectués dans le cadre d'une étude de cas unique à l'OCP. Nous avons mené une trentaine d'entretiens semi-directifs avec des responsables du site industriel de la ville de Safi, dont la majorité travaille dans les départements RSE et Sustainability.

L'objectif de ce papier de recherche est de présenter le contexte de l'émergence de la responsabilité sociale des entreprises, en partant de l'analyse conceptuelle du concept, et en passant par les pratiques RSE pour ensuite aborder les contraintes auxquels font face les grandes entreprises présentées dans la première partie (1). Après avoir couvert les différentes définitions de la RSE afin de mieux appréhender la portée de cette pratique, nous présenterons dans la deuxième partie (2), la place de la démarche RSE au sein du groupe OCP Site de Safi (objet de notre étude de cas) dans laquelle nous présenterons les éléments qui nous mènent à apporter des éléments de réponse à notre problématique.

1. Cadre conceptuel & fondement théorique de la RSE

Pour aborder le concept de la RSE, on peut faire appel aux quelques définitions. Alors la RSE signifie la responsabilité de l'entreprise, on peut parfois dire la responsabilité sociétale de l'entreprise ou des organisations. Elle est définie autrement, par d'autres auteurs qui affirment qu'elle est considérée comme la responsabilité de l'entreprise par rapport aux groupes avec lesquels elle interagit au-delà de ses obligations techniques légales et économiques. Pour sa part, la Commission européenne a contribué de manière significative dans le cadrage de la notion de la RSE, en publiant plusieurs ouvrages qui traitent de ce concept. Nous soulignons ici les implications de la définition adoptée par la Commission européenne en 2011 (CE, 2011) et qui met l'accent sur principaux aspects :

- La législation en vigueur qu'il faudrait respecter ;
- Une collaboration étroite avec les parties prenantes pour l'intégration des préoccupations sociales, éthiques, mais également les préoccupations relatives aux droits de l'homme et aux consommateurs.

1.1. Analyse conceptuelle de la démarche RSE.

Aujourd'hui, la définition la plus diffusée, c'est celle de l'organisation internationale des normes, qui a publié en 2010 le référentiel ISO 26000 (Cadet I, 2010) affirmant que la RSE fait l'objet d'un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable,² tout

² C'est un concept qui apparut en 1987 (42ème session de l'ONU), suite au rapport de la commission mondiale de l'environnement et le développement « **Our Common Future** », définit le "sustainable development" se traduit en français par soutenable qui signifie durable

en tenant compte des attentes des parties prenantes, appelées les stakeholders dans les lectures anglo-saxonnes. Puis, elle priorise les réglementations et lois, de même que les normes internationales mises en vigueur et implémentées dans le processus organisationnel. À partir de cette définition, on constate que la RSE est une formule qui devrait conduire l'entreprise à aller au-delà de ses obligations, en accordant de l'intérêt à la coordination avec ses parties prenantes (les stakeholders), et d'étendre ses objectifs vis-à-vis des enjeux économiques et financiers. Autrement dit, c'est la triple bottom line,³ qui signifie que la responsabilité de l'entreprise ne se limite pas seulement dans l'intervalle économique en termes de profit, mais elle englobe aussi la responsabilité sur l'humain (people) et la responsabilité de préserver l'environnement (planète).

Le schéma ci-dessous, présente la triple Bottom line qui précise communément que les trois dimensions économique, sociale et environnementale sont compatibles :

Figure 1: La triple bottom line

Source : Adapté par Bruno Boidin, Les limites du cadre posé par la RSE, 2015.

Selon cette figure « Triple Bottom Line ou Triple Approche », les performances des entreprises devraient être mesurées en fonction des résultats liés à la prospérité économique, la qualité de l'environnement et le capital social. Une RSE qui serait harmonieuse avec le concept du développement durable où il serait possible de développer conjointement les différentes sphères (Boidin, 2016).

1.2. Émergence du concept de la responsabilité sociale de l'entreprise

La responsabilité sociale est un concept très large qui peut prendre de nombreuses formes, selon le type de l'entreprise. C'est aussi un modèle qui permet à une entreprise d'être socialement responsable envers elle-même et ses parties prenantes. L'entreprise responsable appelée aussi citoyenne (citoyenneté d'entreprise) est souvent consciente du type d'impact qu'elle pourrait affronter sur tous les aspects de la société, y compris ceux économique, social et environnemental. La Commission Européenne voit la responsabilité sociale comme « *la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société* ». Elle entend aussi que ce concept

(La publication officielle intitulé notre avenir à tous, rédigé en 1987 par la commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'organisation des Nations Unies sous la présidence de la Norvégienne Gro Harlem Brundtland). Le développement durable est considéré comme l'un des principes majeurs dans le système managérial et stratégique des entreprises. Ce concept repose sur trois facteurs essentiels : l'efficacité économique, l'équité sociale, la préservation de l'environnement, voire un quatrième facteur, la gouvernance.

³ Triple bottom line (triple bilan, triple performance, triple résultat). Ces concepts couramment utilisés en matière de responsabilité sociale des entreprises.

peut être rapproché des stratégies de bases des entreprises dans lesquelles elles engagent avec les parties prenantes à intégrer dans leurs activités des préoccupations d'ordre social, sociétal et environnemental en vue de collaborer ensemble pour résoudre les problématiques d'éthique, de droit de l'homme et du consommateur. (Commission européenne, 2011).

La Banque Mondiale, considère la RSE comme « *l'engagement continu des entreprises à agir correctement sur le plan de l'éthique et de contribuer au développement économique en vue d'améliorer la qualité de vie de ses employés et leur niveau de vie ainsi que pour leurs familles, afin de préserver l'environnement de la collectivité locale et de l'ensemble de la société* », WBCSD (2002). Boidin B., (2008) confirme également que la RSE est évaluée comme une des trois responsabilités clé des entreprises, y compris la responsabilité économique, sociale et la responsabilité environnementale (Boidin, 2008).

Selon le guide de mise en œuvre à l'intention des entreprises canadiennes de 2014, le gouvernement du Canada définit la RSE come : « ... Les mesures volontaires prises par une entreprise pour mener ses activités d'une manière durable sur le plan économique, social et environnemental ». La responsabilité sociale couvre pleinement l'ensemble des obligations des entreprises envers la société. Elle doit incarner les catégories économiques, morales, éthiques et discrétionnaires de la performance des entreprises. Ces quatre attentes fondamentales reflètent une vision de la responsabilité sociale qui est liée à certaines définitions proposées précédemment, mais qui catégorisent les responsabilités sociales des entreprises de manière plus exhaustive (Figure 2) :

Figure 2 : Les 4 catégories de la RSE selon le modèle de Carroll

Source : Adapté, ARCHIE.B CARROLL, 1991.

L'interprétation de Carroll met en évidence le positionnement des responsabilités selon leur degré d'importance et leurs interactions par rapport à celle de la responsabilité des entreprises envers la société (ARCHIE.B. Carroll, 1979). Les catégories de responsabilité (discrétionnaires, éthiques, légales et économiques), ne s'excluent pas mutuellement et ne visent pas à représenter un continuum avec des préoccupations économiques de l'autre. Elles ne sont ni cumulatives ni additives, elles sont plutôt ordonnées, comme le montre la figure 3 uniquement pour suggérer ce que l'on pourrait appeler leur rôle fondamental dans l'évolution de l'importance (Archie, 1979).

Figure 3 : Responsabilité Sociale de l'Entreprise

Source : Guide de mise en œuvre des entreprises canadiennes (2014), p.7.

La place de la RSE est primordiale au sein d'une entreprise quelle que soit sa forme juridique et quel que soit son statut ou son secteur d'activité. De surcroît, la RSE constitue un ensemble de valeurs qui

permettent à l'entreprise de gérer les multiples risques sociaux et environnementaux et d'agir convenablement face à ces derniers en vue d'éviter des déséquilibres éminents et des incidences sur le système de management environnemental (Ducatteuw, 2015).

1.3. Les facteurs de la pratique RSE

Selon une perspective néoclassique, le développement de la RSE par les entreprises repose sur quatre principales logiques qui peuvent se combiner entre elles, et qui renvoient à ce qui suit (Tirole, 2018) :

- La réponse aux demandes des parties prenantes qui représentent une pression pour l'entreprise ;
- L'adoption par l'entreprise d'un comportement prosocial dans une perspective d'en tirer un gain mutuel ;
- L'alignement des actions de l'entreprise avec l'éthique de ses dirigeants ou de ses propriétaires dans une approche prosociale volontaire ;
- La recherche de distinction sociale par la volonté d'envoyer un signal positif quant à la qualité éthique de la firme et de ses dirigeants et managers.

De manière générale il s'agit de chercher une performance globale qui intègre aussi les résultats environnementaux et sociaux aux classiques résultats financiers. De ce fait, la performance en question privilégie une approche dite de trois P : Profite, Planète, People (Archie B CARROLL, 1991). L'atteinte de cette visée est traduite par la présence, dans la revue de littérature à la fois théorique et empirique d'un véritable foisonnement de pratiques et d'initiatives en matière de RSE, de codes de conduite, de chartes, de démarches qualité ou bien de labélisations sociales des services, etc.

L'émergence de la RSE a commencé à répondre à des enjeux stratégiques, sociaux

et environnementaux dont les intérêts sociaux restent importants et les décisions de gestion au sein des entreprises sont cohérentes avec les normes RSE, contrairement à la situation où la non-conformité peut être déduite des intérêts. Au niveau sociétal, les décisions de gestion peuvent être prises en tenant dûment compte des performances environnementales et sociales ainsi que des performances économiques. Dans ce contexte, le processus de gestion et de prise de décision pourrait être qualifié socialement responsable s'il va à l'encontre des décisions classiques des gestionnaires ayant pour objectif la concrétisation financière et la maximisation du profit. (Mathieu, 2008)

1.4. La normalisation de la démarche RSE

L'organisation internationale de normalisation a élaboré une approche fondée sur les lignes directrices de la responsabilité sociétale, incitant les parties prenantes à fonctionner de manière socialement responsable et encourageant tous les acteurs à contribuer dans le développement durable de la société en respectant les normes internationales (ISO-26000, 2010).

Figure 4 : les questions centrales de la responsabilité sociétale

Source : Adapté de Label Lucie, (Juin, 2017).

La responsabilité sociétale est aussi un ensemble d'actions qui regroupent les responsabilités inculquées aux entreprises et ses implications sur la société et sur l'environnement via les relations tissées avec les parties prenantes et les différents acteurs de la société. De ce fait, un engagement de bonnes pratiques doit donc être adopté afin que les entreprises puissent répondre pleinement aux exigences de la norme ISO26000 en matière de responsabilité sociétale (PECB, 2014).

La norme a mis en exergue sept questions centrales comprend un cadre référentiel sur les bonnes pratiques de la RSE (ISO-26000, 2010) : La gouvernance de l'organisme, les droits de l'homme, les pratiques du travail, la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques et l'implication et le développement.

Il ne faut pas nier que certaines lectures font l'amalgame entre éthique et RSE. Les réponses apportées dans ce sens constituent souvent une fausse compréhension du concept éthique et une confusion qui prévaut concernant le rapport entre la RSE et l'éthique. Par contre, le point le plus important est de faire apparaître la potentialité que peut avoir la RSE sur l'amélioration des exigences d'éthique et d'efficacité par rapport à un système économique (Maymo et Geoffroy, 2020).

Par ailleurs, la RSE vise en principe à concilier les activités de l'entreprise avec les préoccupations traitant les aspects environnementaux et sociaux. La démarche éthique est en même temps une dimension éthique de la RSE qui doit être nécessairement jaugée dans la production des institutions. Afin de comprendre l'utilité de l'éthique et son effet sur les actions individuelles ou du groupe, il est ainsi primordial de faire la distinction entre l'éthique et la morale car cette dernière se rapporte beaucoup plus à des lois et des normes (Pirone, 2014).

Néanmoins, l'éthique agit sur la démarche à suivre pour que les acteurs se rendent conformes aux règles communes et non pas sur la procédure à mettre en place pour être conformes avec une norme ou un dispositif (Ricoeur, 1986-1991).

La démarche éthique regroupe une multitude de règles facilitant l'évaluation de la conformité menée par les acteurs dans un espace social. Elle contribue aux objectifs du processus RSE dont les entreprises s'engagent dans la production des règles susceptibles de valoriser leur comportement socialement responsable. Plus généralement, les démarches de RSE prennent en compte les diverses règles procurées par les entreprises fondées sur le respect des procédures de bonne gestion. (Postel et Rousseau., 2008)

1.5. Enjeux de la durabilité pour les grandes entreprises

Les enjeux de la durabilité pour les grandes structures sont synthétisés comme suit (Déloitte, 2014) :

- Inscrire l'entreprise dans une approche de lutte contre les freins de développement durable l'incite à disposer d'un capital humain disposant des compétences et de l'expertise nécessaires et d'autre part, faire face aux barrières d'investissement financier. L'insuffisance de ces deux composantes constituerait une entrave pour le circuit de développement durable et ne permet pas la mise en œuvre d'actions et d'initiatives spécifiques ;
- Promouvoir le développement durable, c'est aussi agir au sein de l'écosystème aussi bien auprès des acteurs internes et externes de l'entreprise. Cette dernière est amenée à entreprendre des mesures avantageuses et concurrentielles qui

encouragent les initiatives de développement durable à l'instar de la minimisation des coûts associés à la gestion des déchets, la valorisation de la notoriété de l'entreprise, ou encore la communication positive avec la communauté dans une perspective de détection des besoins réels et permanents ;

- Sensibiliser les consommateurs envers l'adoption des comportements permettant d'accroître leur adaptabilité envers le développement durable : opter pour une communication active et transparente, afin que les consommateurs apprécient les initiatives menées et les efforts fournis par les entreprises. En sus, elles doivent faire attention à la crédibilité des informations présentées aux consommateurs ;
- Impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la démarche de développement durable : consolider l'implication des parties prenantes est une démarche prééminente pour les entreprises selon laquelle elles établissent des relations de confiance entre les parties prenantes internes et externes ;
- Consolider la communication interne : intégrer cet outil demeure indispensable et nécessaire dans le maintien d'un climat favorable et de rendre l'environnement professionnels efficace ;
- Intégrer la durabilité dans la stratégie globale de l'entreprise à long terme : les entreprises sont appelées à s'engager dans une approche réelle et réaliste. Or, la vision stratégique doit être concrète et doit constituer un axe particulier pour la réalisation du développement durable (Zammar et Abdelbaki, 2016) ;
- Favoriser un environnement en mutation rapide caractérisé par des barrières mouvantes entre acteurs publics et privés, la gouvernance facilitera l'émergence de nouveaux

acteurs stratégiques sur le territoire dès lors que les trois éléments suivants sont réunis : capacité d'agir, présence des acteurs et des intérêts organisés ainsi que la relation entre acteurs pour agir ensemble (Le Galès, 1995). Ces acteurs stratégiques composés de différentes parties prenantes sont nécessaires pour assurer une gestion durable (Corinne, 2009).

2. Approche empirique : la place de la RSE et la durabilité dans la stratégie de l'OCP

Sur le plan méthodologique, la recherche qualitative fait partie d'une logique synthétique qui tend à décrire le processus plutôt qu'à en expliquer la cause inductive, c'est-à-dire que l'on parvient progressivement à comprendre le phénomène récurive, invitant à répéter l'étape de recherche si nécessaire du fait de l'étape d'induction la plus courante, l'état manque de rigidité et devient flexible. Cette récursivité des entretiens devrait conduire à la formation de nouvelles questions ou à la reformulation d'anciennes (Geneviève, 2010). Afin de répondre à la question principale de ce papier de recherche, il est nécessaire de choisir la méthode la plus appropriée. Nous optons pour la méthodologie qualitative basée sur les entretiens semi-directifs. Ce choix sera davantage explicité dans ce qui suit.

2.1. La justification de la démarche méthodologique retenue

L'adoption de la méthodologie qualitative dans le cadre de notre recherche est justifiée par les raisons suivantes :

- D'abord la recherche qualitative est une approche essentiellement subjective car elle tente de comprendre et d'analyser le comportement humain (Dumez, 2011) ;

- Elle vise à identifier les axes de recherches représentatives de la question émanant du problème (Livian, 2015) ;
- Procéder à un entretien, qui représente une technique de collecte de données qualitatives, est une discussion formelle avec des individus sélectionnés visant à analyser des données de discours.

2.2. La réalisation des entretiens semi-directifs

Nous avons réalisé 24 entretiens semi-directifs avec des responsables et directeurs dont l'objectif est d'analyser

l'impact des projets lancés par le Groupe OCP (site de SAFI) dans le cadre de la démarche RSE et formulés dans le cadre de la stratégie du développement durable, tant du point de vue environnemental que social en répondant aux attentes de la communauté. L'analyse s'est basée sur une approche exploratoire des outils entrepris par l'entreprise objet d'étude dans le cadre de sa démarche RSE (Charreire & Durieux, 2007).

En effet, les personnes interviewées forment un échantillon dont les fonctions et l'expérience divergent dans une perspective de croisement des perceptions (tableau 1) :

Tableau 1: caractéristiques de l'échantillon de l'étude - Groupe OCP-Site de Safi

Interviewés	Fonction	Niveau d'études	Entreprise	Ancienneté
Interviewé 1	Chef chantier	Ingénieur d'état	OCP	12 ans
Interviewé 2	Ingénieur Maintenance	Ingénieur d'état à l'École des Ponts ParisTech	OCP	10 ans
Interviewé 3	Hor cadre – chef d'équipe logistique	Ingénieur industriel	OCP	17 ans
Interviewé 4	Gestionnaire intermédiaire	Bac+4	OCP	5 ans
Interviewé 5	Responsable administratif au centre de compétences industrielles de l'OCP	Doctorat de l'état	OCP	19 ans
Interviewé 6	Agent	Technicien OFPPT	OCP	18 ans
Interviewé 7	Chef de projets et responsable maintenance	Ingénieur écoles des ponts France	OCP	9 ans
Interviewé 8	Directeur RSE	Master	OCP	28 ans
Interviewé 9	Chef d'unité exploitation	DESS	OCP	26 ans
Interviewé 10	Agent de maîtrise	Diplôme universitaire de technologie	OCP	11 ans
Interviewé 11	Ingénieur Supply Chain	Ingénieur d'état	OCP	12 ans
Interviewé 12	Chef d'équipe	Master à Sup de Vinci Rennes	OCP	17 ans
Interviewé 13	Senior manager	Ingénieur	OCP	16 ans
Interviewé 14	Chef de division	PhD	OCP	29 ans
Interviewé 15	Senior manager	Bac+5	OCP	29 ans
Interviewé 16	Hors cadre et Manger d'équipe	Diplôme universitaire	OCP	22 ans
Interviewé 17	Présidente ACT4community- OCP et hors cadre	Ingénieur agronome	OCP	4 ans
Interviewé 18	Responsable de production	Ingénieur d'état GI à ENSA	OCP	8 ans
Interviewé 19	Responsable	Ingénieur Polytech	OCP	16 ans

	Sustainability			
Interviewé 20	Responsable RH	<i>Doctorat d'état</i>	OCP	11 ans
Interviewé 21	Responsable sûreté industrielle	<i>Master de procédés à l'université de lorraine</i>	OCP	8 ans
Interviewé 22	Chef de service	<i>Master environnement et développement durable</i>	OCP	20 ans
Interviewé 23	Senior manager	<i>Ingénieur</i>	OCP	19 ans
Interviewé 24	Chef de projets	<i>Ingénieur d'état</i>	OCP	15 ans

(Source : l'auteur, 2022)

La phase préalable à l'analyse des données consiste à retranscrire les entretiens objectivement et intégralement, pour pouvoir les analyser correctement.

Une première étape d'analyse correspondra à une phase d'analyse descriptive des données collectées. En effet, l'analyse descriptive permet de comparer les données à travers des réponses recueillies ainsi que d'établir un lien entre différents modèles de réponses. Les données peuvent également être gérées et évaluées de manière systématique sous la forme d'une carte pour faciliter l'analyse (Silverman, 2011). Dans une deuxième étape, une analyse lexicale sera menée afin d'appuyer notre analyse de contenu à l'aide du logiciel d'analyse des données qualitatives 'Nvivo 12'.

2.3. Les principales missions de l'OCP

Le groupe OCP renforce son engagement auprès de la communauté marocaine, d'une part pour réduire l'impact environnemental de ses différentes activités liées à l'exploitation du phosphate, et d'autre part pour élargir et diversifier ses partenariats avec des entreprises locales et internationales innovantes.

Il est essentiel de rappeler que l'OCP représente un garant de 70% des réserves mondiales de phosphate, il joue un rôle fondamental dans l'accompagnement des

agriculteurs à produire suffisamment de nourriture et à répondre aux besoins alimentaires des décennies à venir pour nourrir les sols et protéger la planète. Le rôle principal est de fournir des quantités suffisantes de produits phosphatés pour répondre à la demande mondiale croissante en matière d'engrais. Cela suppose une véritable compréhension des besoins des sols et des cultures afin d'accompagner les agriculteurs dans une utilisation rationnelle et durable des ressources. OCP aspire l'atteinte de ces objectifs tout en veillant à minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement. En effet, un progrès notable a été réalisé dans ce domaine, eu égard des investissements réalisés par le groupe OCP dans une perspective de rendre plus efficace l'utilisation actuelle du phosphate. Sur la base d'une cartographie du monde entier, l'OCP développe une approche sur-mesure de ses produits pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

L'OCP représente aujourd'hui, le premier fournisseur mondial spécialisé dans les produits phosphatés. Outillé par l'innovation, son ambition est de nourrir la planète pour relever les défis de la sécurité alimentaire et parvenir à une croissance durable pour tous. Aujourd'hui, le groupe est conscient que la rationalisation des ressources naturelles peut soutenir davantage la culture, les agriculteurs, les communautés et l'environnement naturel. Cette vision offre plus

d'opportunités à l'écosystème grâce au renforcement des capacités et à la création de compétences et à l'éducation ; elle permet également le développement de la connectivité et l'équilibre et d'assurer une valeur partagée et une croissance durable pour tous (Site de l'OCP, 2022).

En effet, les missions du groupe OCP s'alignent avec ses implications dans le rétablissement de l'équilibre économique, social et territorial du pays. Le groupe est considéré l'un des importants Etablissements et Entreprises Publics (EEP) marocains, avec sa contribution à la réduction des déséquilibres macroéconomiques, internes et externes. De ce fait, il participe au développement d'un modèle de croissance plus intensif et équilibré de l'économie marocaine grâce à ses actions entreprises en faveur de l'efficacité du travail et du capital marocain (Labaronne, 2015).

2.4. La durabilité et le développement durable au sein de l'OCP

Nous avons choisi d'analyser le positionnement de l'OCP (Office Chérifien des Phosphates), une entreprise marocaine active dans le champ économique et opère dans l'industrie minière, une industrie particulièrement touchée par les préoccupations environnementales. L'OCP connaît une évolution dans le domaine de la responsabilité sociale ; une évolution conjuguée par les objectifs à visée de développement durable que l'entreprise se fixe, un changement de vision à forte teinte de paternalisme et des valeurs marocaines et l'ouverture vers le contexte mondial. L'OCP fait face à de multiples évolutions de l'environnement à mesure que la pression fiscale augmente, le processus de privatisation obligeant le groupe à changer de statut juridique depuis le 1^{er} Avril 2008 et à devenir un acteur mondial.

Ce nouveau positionnement a entraîné des changements dans le modèle de fonctionnement interne de l'OCP et dans sa culture managériale, notamment en ce qui concerne la manière dont les démarches RSE sont perçues et mises en œuvre avec comme préoccupation de répondre aux exigences de durabilité.

Dans une volonté de réussir sa démarche RSE, l'OCP s'est donc fixé des objectifs dans une perspective d'assurer des avantages collectifs tels que les retraites, l'assurance maladie ou le développement des régions avec lesquelles le groupe interfère, tout en ayant le monopole de l'exploitation des phosphates. Le groupe OCP a revu son périmètre RSE en se focalisant sur des composantes telles que le leadership dans le volet économique, la bonne gouvernance environnementale et l'engagement dans le volet social.

Au niveau écologique, les responsabilités de l'OCP tendent à s'accroître. Dans cette optique, le groupe a réhabilité ses sites d'exploitation conformément au programme Maroc Vert et en réponse aux exigences environnementales, tout en se conformant aux normes IFRS⁴ qui réglementent spécifiquement la dépollution par les compagnies pétrolières. Au point de vue social, il s'agit de s'assurer que les salariés de l'OCP disposent des salaires adéquats et de conditions de vie satisfaisantes. Enfin, dans une perspective d'aménagement, il s'agit de contribuer au développement des territoires au sein duquel l'OCP opère. Par ailleurs, les responsabilités du groupe évoluent au fur et à mesure que l'OCP s'assume dans son rôle d'entreprise citoyenne ; un rôle qui se manifeste par la nature des investissements dans le développement humain que le groupe effectue et à priori l'augmentation

⁴ L'IFRS sont des règles comptables mises en place pour accroître la transparence et éviter les scandales comptables. Ce système est très pratique il facilite la comparaison des résultats des entreprises de différents pays par le biais des rapports unifiés.

de sa responsabilité écologique envers la communauté. (Boyer et Scotto., 2013).

2.5. Évolution de la responsabilité globale de l'OCP en matière de la RSE

L'approche de responsabilité globale de l'entreprise fait référence au processus décisionnel et aux actions menées en collaboration avec les différentes parties prenantes aux niveaux économique, social et environnemental. En ce sens, la responsabilité globale, signifie une prise de conscience des enjeux que les entreprises peuvent affronter eu égard des communautés sociales, humaines et environnementales, de même que l'enjeu économique, du fait que les entreprises sont tenues à contribuer à la croissance économique du pays. Selon Abdelbaki N. et ZAMMAR R. (2016), la responsabilité globale renvoie au niveau d'engagement des entreprises, et leur implication dans la réalisation des programmes de développement en démontrant d'un haut niveau de responsabilité et de transparence avec l'implication de toutes les parties prenantes.

Dans cette optique, l'OCP intervient pour légitimer ses actions et sa présence sur le territoire au niveau local, avec la mise en œuvre d'un cadre fructifié de nouvelles stratégies ; il a aussi élaboré une vision globale et intégrée pour la réalisation de ses activités. Centrées par le passé sur les aspects techniques du métier du groupe, les activités de l'OCP bénéficient désormais du dynamisme lié à la révolution managériale se manifestant à différents niveaux, à l'instar du volet industriel et agricole, mais de plus en plus social et environnemental. Son engagement en matière de responsabilité mondiale car il reconnaît la responsabilité de lui imposer sa position, le rôle industriel qu'il maintient dans la sécurité alimentaire mondiale et les défis environnementaux auxquels il est confronté dans la protection de

l'environnement. Toutefois, l'OCP s'implique activement dans des activités éducatives, culturelles ou citoyennes (soutien à des associations, des clubs et maisons de jeunes, etc.) en veillant au développement social de la population riveraine. Parce qu'elle s'engage dans l'action citoyenne en finançant des investissements ou des projets sociaux portés par des associations. Il peut s'agir d'infrastructures médicales (hôpitaux, pharmacies), éducatives (primaire, université, lycée), sportives (gymnase, stade, piscine) ou routières. À cet égard, l'OCP a mis en place des services de durabilité au niveau central et des entités de durabilité sur site au niveau local, dans le but d'élargir la nouvelle mission de durabilité et de pouvoir soutenir des projets ayant un impact significatif sur l'écosystème.

Dans le cadre de l'intervention citoyenne et de la mobilisation des ressources vitales à tous les niveaux (agricole, social, environnemental, etc.), l'entreprise a entrepris de créer une fondation chargée de la gestion tactique et opérationnelle.

La Fondation OCP renforce l'engagement du Groupe OCP par des actions sociales et sociales et le lancement de projets sociaux. En incitant les associations locales à travailler avec les associations de groupe, cela contribue à améliorer le niveau de vie des plus vulnérables grâce à des programmes comprenant la distribution de bus scolaires et de vélos et l'organisation de diverses caravanes dans la province. Ces projets visent à réduire les disparités, à renforcer l'égalité des chances et à promouvoir l'équité sociale par un appui financier et technique aux associations et coopératives. De surcroît, l'engagement du Groupe OCP reflète son image à travers l'Université Mohammed 6 Polytechnique qui, dans le cadre de son cursus, dispense aux étudiants marocains et étrangers des connaissances scientifiques visant à construire des connaissances et un haut niveau d'enseignement de qualité au

Maroc, entre autres, sa mission est : la recherche et le développement, l'innovation et la création de richesses et d'emplois dans le respect des principes du développement durable. Conçue pour accueillir des étudiants du monde entier, l'université dispose d'un personnel académique, de professeurs et de chercheurs expérimentés et hautement qualifiés. Il montre une forte orientation vers les pays émergents et initiera également la création d'un réseau avec les universités marocaines. Ce pôle universitaire complet comprendra plusieurs écoles offrant une variété de programmes et de disciplines dans les secteurs de l'ingénierie, de l'industrie, des énergies renouvelables et du développement durable, de l'agriculture, de l'architecture et de l'urbanisme, des affaires, de la gouvernance, des sciences et de l'ingénierie et de l'hôpital. Ces composantes de l'Université Mohammed VI Polytechnique sont essentielles pour le développement de la recherche scientifique au Maroc (OCP Fondation, 2020).

2.6. Engagement en faveur des riverains et de la communauté

Au service de la communauté et pour le bien des riverains, l'OCP mène plusieurs projets sociaux et environnementaux. Au niveau environnemental, le Groupe a entrepris divers projets visant à améliorer la qualité de l'air, accompagner des millions d'agriculteurs dans le monde, leur permettant d'augmenter durablement leurs rendements grâce à une fertilisation raisonnée, une large gamme de produits, services et solutions pour protéger les ressources en eau et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur le plan social, l'entreprise a mené de nombreuses actions citoyennes ayant un fort impact dans les domaines de l'éducation et de la culture entre autres (Growing Circulaire, 2018). Nous citons à titre d'exemple, le projet "Act4 Community" qui soutient en permanence le développement

socioculturel au niveau local à travers la fondation, en apportant un accompagnement individualisé aux jeunes membres du programme par des actions ciblées, leur permettant de construire leurs propres projets. Ces jeunes porteurs de projets ont accès à des formations en matière de création d'entreprise.

Les différentes activités du Groupe OCP se caractérisent par un ancrage local et une interaction directe avec la vie quotidienne des populations. Dans ses politiques, ses décisions et ses actions, le groupe tient compte de toutes les parties prenantes avec lesquelles il interagit. L'OCP a repensé le profil de ses interventions RSE, donnant un nouvel élan à son action sociale et sociétale par le biais de sa nouvelle signature « Act4Community ». En d'autres termes, l'interaction avec la communauté définit les nouvelles initiatives du Groupe dans l'ordre de travail et incarne davantage en pratique la responsabilité sociale et l'engagement du Groupe dans le développement durable, visant à prendre en compte la protection de l'environnement et le développement durable.

De plus, l'OCP continue de renforcer ses liens avec la communauté. A ce titre, Il ouvre de nouvelles voies de dialogue et de proximité par lesquelles il peut contribuer à la construction d'un monde plus harmonieux. Cela lui permet également de conforter son leadership d'acteur de développement durable pour renforcer le développement territorial au niveau des régions dans lesquelles le Groupe opère. Dans cette optique, l'OCP a conçu de nouvelles modalités d'intervention et de relations avec les parties prenantes qui se traduisent par un soutien personnalisé, son accompagnement dans l'entrepreneuriat et l'innovation, renforçant davantage la capacité de la communauté à créer de la valeur partagée et à favoriser la réalisation des Objectifs de Développement Durable tels que définis par les Nations Unies.

2.7. Résultats des entretiens et discussions

A partir des principaux enseignements tirés de notre étude de cas, nous ne sommes pas en mesure d'avancer que nous sommes dans une généralisation des résultats car notre étude correspond bien à un cas unique. Pour rappel, notre papier de recherche remet en question la contribution de la démarche RSE dans le processus de la durabilité et le développement durable. Nous retenons les fondements théoriques de la démarche RSE et son importance pour la durabilité et la pérennité de l'entreprise étudiée. Notre étude visait à fournir une analyse approfondie, ainsi qu'apporter de nouvelles lectures quant au sujet étudié à travers la triangulation des résultats obtenus à partir du terrain et les soubassements théoriques traitant de la RSE. Nous précisons que la collecte des données issues des entretiens semi-directifs s'est effectuée sur la base de la méthode de codage proposée par Miles & Huberman (2003). Pour consolider notre analyse, nous nous sommes servis du logiciel d'analyse de données qualitatives Nvivo 12 en vue de réaliser une analyse lexicale en complément et en renforcement de notre analyse thématique des contenus. Pour faire ressortir les résultats de l'étude nous commencerons par l'apport des variables clés de la RSE, à savoir la responsabilité, la gouvernance, la loyauté des pratiques, l'engagement et la durabilité.

La responsabilité sociale des entreprises est l'application des principes de la durabilité au niveau de l'entreprise, qui doit contribuer au développement de la communauté et à la préservation de l'environnement. Afin de mieux apprécier la contribution de la pratique RSE dans la durabilité de l'entreprise, nous mettons en lumière les différentes avancées réalisées dans notre étude de cas. Partant des définitions déjà avancées au niveau de la revue de littérature, en référence à la Banque Mondiale (2004), la responsabilité

sociale de l'entreprise a trait à « l'engagement continu d'une entreprise à agir de manière éthique et à contribuer au développement économique afin d'améliorer la qualité de vie des employés et leur niveau de vie et leurs familles afin de préserver l'environnement de la collectivité locale et de l'ensemble de la société».

L'analyse de notre étude de cas montre que le groupe a fait évoluer ses initiatives pour relever les défis de la RSE afin d'atteindre la performance globale et s'orienter vers la durabilité au niveau économique, social et environnemental. Dans la littérature, Tirole démontre comment les entreprises développent des pratiques RSE selon quatre logiques qui peuvent se combiner entre elles (Tirole, 2018) (*Cf. 1.3 Les facteurs de la pratique RSE*)

Martinet & Reynaud suggèrent que l'environnement dans lequel l'entreprise opère soit caractérisé par la coexistence d'une variété d'acteurs envers lesquels l'entreprise a des obligations sociales (Martinet et Reynaud, 2004). En outre, les niveaux d'engagement sociétal des entreprises sont assez hétérogènes, les piliers écologiques, sociaux ou sociétaux pouvant être à la base de cet engagement. A cet égard de nombreuses variables influencent le comportement des entreprises en matière de RSE.

Ces fondements théoriques viennent étayer les propos de nos interlocuteurs qui ont mis l'accent sur l'importance de l'engagement dans la durabilité tout en englobant les dimensions économiques, sociales et écologiques. Nos interlocuteurs ont par ailleurs affirmé que l'adoption d'une telle approche vise à inculquer de bonnes pratiques habilitantes pour la préservation de l'écosystème et le soin des êtres humains, leur bien-être et leur développement.

D'après les entretiens avec les cadres de l'OCP, on constate que le site industriel de

Safi affirme une démarche RSE, encore moins formelle, mais similaire à celle employée par d'autres entreprises mondiales, axée sur le respect des attentes des différentes parties prenantes. Eu regard aux questions environnementales imposées, mais aussi la question des parties prenantes et de leurs aspirations et attentes, l'entreprise a toujours répondu présente quant aux dommages écologiques causés par l'exploitation du phosphate, mais cela doit convenir aux différentes actions menées dans ce sens, puisqu'il n'y a pas de statistiques chiffrées qui dévoilent l'impact environnemental causé directement par les activités industrielles dans plusieurs sites de l'OCP. Par ailleurs, les efforts investis en matière de RSE demeurent insuffisants en l'absence d'une vision claire contribuant dans le développement durable des régions, toute en faisant référence aux éléments cités dans la « triple bottom », ainsi les différents niveaux de responsabilité tels que définis par Boidin (2015) (Cf. *Figure 1*).

Les informations recueillies sont multiformes et montrent comment la démarche RSE a pu plus au moins contribuer à la durabilité et au processus de développement durable, malgré les contraintes sociales et les pressions externes imposées suite aux changements environnementaux et sociaux auxquelles font face les entreprises et plus particulièrement le Groupe OCP. À cet égard nous pouvons constater selon les perceptions recueillies, ce qui suit :

- Il est nécessaire de renouer davantage le contact avec la communauté afin de rebâtir la confiance des riverains en vue de renforcer le climat social ;
- Il est préférable de développer le sens de coordination avec une diversité d'acteurs.

L'implication de l'OCP dans la protection de l'environnement mérite d'être félicitée compte tenu de l'agenda de l'entreprise et

de l'ampleur des mesures prises, notamment au regard des moyens mis en place pour une agriculture et un élevage durable. Cependant, la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes ne suffit pas à justifier les engagements environnementaux du Groupe. D'autant plus, la notion de responsabilité avec les parties prenantes ne trouve pas sa place dans le style du management et dans la culture managériale de l'entreprise. Cette perspective peut ouvrir une nouvelle voie d'engagement avec les acteurs et les représentants de la société civile, considérés comme des partenaires potentiels dans la mise en œuvre des politiques de développement durable.

Sur la base d'entretiens menés avec les différents acteurs de la ville de Safi en termes de leurs attentes et aspirations, nous avons soulevé ce qui suit :

- Les espaces verts et le nombre des arbres plantés dans la ville semblent insuffisants, en sus, les opérations de plantations sont concentrées uniquement aux abords du parc industriel – site de Safi. En conséquence, cela ne réduira pas l'étalement urbain et les émissions atmosphériques, ni ne contribuera à améliorer la qualité de l'air pollué dans la ville de façon générale ;
- La mobilité urbaine est moyenne pour les citoyens et les étudiants de la communauté universitaire pour leur permettre un bon suivi de leur cursus académique, en particulier ceux qui vivent au milieu rural et éloignés des universités, des écoles et institutions de l'enseignement afin d'encourager la scolarisation et de renforcer le climat de solidarité. Ces actions peuvent favoriser la fréquentation scolaire et universitaire ainsi peut contribuer dans le renforcement du climat de solidarité.

L'entreprise doit agir de façon proactive, elle est tenue de prendre des mesures anticipatives pour lutter contre les

émissions de ses activités dans toute la ville, et pas seulement dans les alentours de son périmètre et les limites de ses terrains environnant. Elle également tenue d'accélérer son engagement dans l'élaboration des plans d'aménagement urbain en coordination avec la commune de la ville. Les financements des programmes sociaux dédiés à aider les associations et les coopérations doivent être durables et continus, car l'activité sociale doit être une initiative globale et durable afin d'accompagner le développement social et économique d'une façon harmonieuse. La majorité des projets initiés par le Groupe OCP ne présentent pas des solutions percutantes pour les fameux problèmes des villes comme par exemple, l'amélioration de la qualité des eaux usées et le traitement des eaux polluées.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La notion de la responsabilité sociale de l'entreprise a émergé dans l'environnement des entreprises et dans le monde des affaires et a suscité de nombreuses initiatives, compte tenu de la place de la RSE au sein des organismes et entreprises, et le rôle que peut apporter comme levier incontournable qui répond aux exigences de la société civile. Les grandes entreprises publiques ont été les premières à mettre le grappin sur ce thème. Face à cette réalité, une grande majorité des entreprises sont obligées d'adopter une approche incrémentale de la durabilité face aux divers enjeux sociaux et environnementaux qui peuvent entraver leurs activités et impacter à priori leur productivité. En effet, les défis que rencontrent la plupart des entreprises sont innombrables et multidimensionnels, notamment celles qui s'engagent dans la démarche RSE. Ceci dit, la responsabilité sociale des entreprises reflète le sens de responsabilité globale et traduit inéluctablement un réel engagement responsable et citoyen envers les

différentes parties prenantes, ainsi, il renvoie à la notoriété de l'entreprise et son image à la lumière des actions gouvernées permettant d'une part d'améliorer l'efficacité et l'efficience et d'autre part de contribuer dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable. Concernant notre étude de cas, nous pouvons déduire que malgré la pluralité d'initiatives du Groupe OCP en matière du développement durable et la question de la durabilité, qu'il reste encore beaucoup à concrétiser pour minimiser l'impact de ses activités sur les villes et les communautés et pour faire preuve de sa responsabilité sociale et environnementale.

Nous notons que le Groupe OCP suit un modèle de développement durable marqué par l'adoption de la pratique RSE qui se démarque par sa stratégie et sa nouvelle approche de la gestion des préoccupations sociales et environnementales (gestion externe) et de la motivation des personnes (gestion interne). Le problème fondamental est davantage l'amélioration des conditions de vie des populations plutôt que la production à travers l'évolution de son engagement et la diversité des actions dans divers secteurs d'activités. Ceci implique le changement de style de management et l'évolution de la pratique RSE, à travers les politiques appliquées au sein du Groupe, reliant la RSE et le développement durable. Par conséquent, la culture managériale d'OCP a pris en considération ces deux piliers et a mis fin au démarche classique et traditionnel d'intervention. D'où, un changement de culture organisationnelle qui assure une orientation vers la durabilité par le biais de la pratique RSE.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abdelbaki N., ZAMMAR R., (2016), La Responsabilité Globale des Entreprises : Cas du Site Benguérir de l'Office Chérifien de Phosphates, éd. Journal of Business and Economics, Vol 4, n° 3.

Archie B. C., (1979, October), A three-dimensional conceptual model of corporate.

Boidin B., (2008) 4, « Les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pays en développement », Mondes en développement, n° 144.

Boidin B., (2016), L'opérationnalité du Développement Durable, de la RSE à la RSO, Les limites du cadre posé par la RSE, MOOC UVED EDD.

Boyer A., Scotto M-L., (2013)5, Gouvernance d'entreprise et responsabilité sociale au Maroc : l'évolution de l'OCP, éd. management prospective, n° 63.

Cadet I, (2010) 4, La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle source d'usage internationaux », Revue internationale de droit économique.

Capron M., (2016), Conceptions de la RSE, éd. Presses universitaires du Septentrion.

Corinne Van Der Yeught, (2009) 6, favoriser l'émergence d'une action stratégique dans les destinations touristiques pour répondre aux défis du développement durable, Management prospective Ed, « Management & Avenir », n° 26.

Deloitte V.C., (2014), Rapport du réseau entreprise et développement durable, Simplifier la complexité, les 8 défis du développement durable des grandes entreprises pour 2014.

Ducatteuw Y., (2015, mardi 10 novembre), dans les systèmes de management environnemental (SME), Louvain-la-Neuve, UCM.

Frimousse S., Peretti J-M., (2021)1, repenser la culture d'entreprise après la crise covid-19, éd. EMS, Questions de management, n° 31.

Gendron C., Girard B., (2013, Mai), repenser la responsabilité sociale de l'entreprise, l'école de Montréal.

Geneviève Imbert, (2010) 3, L'entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l'anthropologie ». Recherche en soins infirmiers, n° 102.

Growing Circulaire, (2018), Rapport annuelle.

Igalens J., (2019), La responsabilité sociale des entreprises : défis et nouvelles pratiques, éd. Eyrolles, Paris.

La Brochure institutionnelle OCP Foundation, (2020).

Labaronne D., (2015), La place d'OCP dans l'économie marocaine et son rôle dans la sécurité alimentaire, dans donner du sens à la recherche de performances.

Lebarbier C., (2010, Mai), Facteurs de risques, motifs et moteurs d'une démarche RSE : une mise en évidence de stratégies RSE sur-mesure pour conforter la pérennisation de l'entreprise, centre international « REEDS ».

Mathieu P., (2008), la RSE : Fondements théoriques et problématiques gestionnaires, Entreprise Éthique, Association Francophone de Comptabilité.

Maymo V., Geoffroy M., (2020), La boîte à outils du développement durable et de la RSE, éd. Dunod,.

PECB, les sept questions centrales couvertes par la norme ISO 26000.

Pesqueux Y., (2020), Innover : Revista de ciencias administrativas y sociales, la modification des fondements de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) après l'Accord de Paris de 2015 et la pandémie covid-19.

Pirone I., (2014, 2 juin), Capacité éthique et désir, en recherche, éd. Association Française des Anthropologues.

Postel N., Rousseau S., (2008) 2, RSE et éthique d'entreprise : la nécessité des institutions, Vol. 11.

Responsabilité Sociale des Entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014, Commission Européenne.

Tirole J., (2018), Économie du bien commun, éd. puf.

Vié J., Brulhois V., (2009), RSE L'entreprise au défi de la responsabilité sociale, éd. Presses Universitaire de France.

Viers J., Brulois V., (2009)1, L'évidente interpellation de la sociologie par la RSE, Presses de Sciences Po, Sociologie pratiques, n° 18.

Wacheux F., (1996), Les méthodes qualitatives visent à comprendre en profondeur le phénomène étudié, La démarche de recherche qualitative est menée avant tout pour comprendre le pourquoi et le comment des événements dans une situation particulière.

Zammar R., Abdelbaki N., (Octobre ,2016), Les entreprises marocaines et le développement durable : défis et enjeux. Illustration par le cas de l'OCP (site de Youssoufia) »,European Scientific Journal edition vol.12, n°.29.